

SANSONE IN CATENE

CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Roma 1609)

INVENTARIO: 023

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto entrò in collezione Borghese in data imprecisata, segnalato per la prima volta da Iacomo Manilli nel 1650 come opera di Sebastiano del Piombo. Poco dopo - nel 1678 - Malvasia assegnò debitamente la tela ad Annibale Carracci, diversamente dall'autore dell'inventario del 1693 che dal canto suo accostò l'opera a Tiziano Vecellio, attribuzione ripresa e sostenuta nel 1713 da Giacomo Pinarolo.

Nel 1878, Giovanni Battista Cavalcaselle confermò - con qualche riserva - il nome dell'artista cadorino, seguito da Adolfo Venturi (1893) che nella *Storia dell'arte italiana* (1928, III, p. 301), mise a confronto la tela col *Fiume* del Museo di Capodimonte, eseguita - secondo lo studioso - da Tiziano "dopo che a Roma fu colpito dalla grandiosità michelangiolesca, ed ebbe copiato il Laocoonte" (Venturi 1927, p. 276). Il primo a riprendere e a sostenere il nome suggerito da Malvasia fu Roberto Longhi (1928, p. 137) che fissò l'esecuzione del *Sansone* al periodo bolognese di Annibale Carracci, avanzando una datazione al 1590-1595. Lo studioso, inoltre, ritenne il dipinto: "una di quelle accademie alla veneta e, per intenderci meglio, alla tintorettesca, che credo servissero ad Annibale per studio di quei nudoni che fungono da termini in affreschi sul genere di quelli di Palazzo Sampieri", parere accolto positivamente da Aldo De Rinaldis (1939, p. 27).

Seguendo la tesi di Longhi, Donald Posner (1971, II, p. 34, n. 83) avanzò la proposta che la tela fosse una dei "Tre quadri tutta d'una grandezza con tre ignudi copiati dalla Accademia di Mano d'Agostino, e d'Anibale Caracci", segnalata a Roma, in collezione Ludovisi, nel 1633 (cfr. Garas 1967, p. 347).

Come narrato nel Libro dei Giudici (Giudici, 13-16), il quadro rappresenta l'eroe biblico dalla forza prodigiosa, ritratto mentre immobile attende nel buio della caverna l'aiuto divino che lo libererà miracolosamente dalla sua prigionia. Infatti, secondo l'episodio veterotestamentario, Sansone, fu legato con alcune corde nella caverna di Etam e trascinato con forza nella cittadina di Lechi dove, salvato da Dio, uccise una moltitudine di Filistei con una mascella d'asino trovata lungo la strada.

In questa dipinto, Annibale Carracci pone l'accento sul momento precedente l'intervento divino e

la strage compiuta dall'eroe biblico, sottolineando attraverso la fisicità del corpo la straordinaria potenza intellettuale del soggetto raffigurato. La sua posa, inoltre, memore dei *Prigioni* michelangiouleschi, fu ripresa qualche decennio dopo nell'*Amor sacro e Amor profano* (Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, [inv. GNPS 111](#)) da Guido Reni che, contrariamente al *Sansone* di Annibale Carracci, conferì al suo capriccioso e ribelle protagonista quel pizzico di frivolezza e irrazionalità.

Tenendo conto di alcune analogie con il [San Rocco della Gemäldegalerie di Dresda](#), sir Denis Mahon ha fissato la datazione del dipinto al 1594 circa (1957, p. 282), parere accolto favorevolmente da tutta la critica.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 107;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1844, p. 357;
- G. Pinaroli, *L'Antichità di Roma con le cose più memorabili tanto antiche che moderne*, Roma 1713, II, p. 105;
- J.A Crowe, G.B. Cavalcaselle, *Tiziano. La sua vita e i suoi tempi*, Firenze 1877-1878, II, p. 469;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 40;
- A. Venturi, *Studi dal vero attraverso le raccolte artistiche d'Europa*, Milano 1927, p. 276;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 137, 177;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*. IX, 3, Milano 1928, p. 301;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli*, Napoli 1928, p. 331;
- F. Sestini, *Studio anatomico su un quadro di Tiziano Vecellio e rapporti con l'opera anatomica di Vesalio*, La Spezia 1929, pp. 6, 17;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 27;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 11;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 20-21, n. 15;
- *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra, a cura di G.C. Cavalli, Bologna 1956, p. 204;
- D. Mahon, *Afterthought on the Carracci Exhibition*, "Gazette des Beaux Arts", VI, 49, 1957, p. 282;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693* (I), in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 225;
- K. Garas, *The Ludovisi Collection of Pictures in 1633*, in "The Burlington Magazine", CIX, 1967, p. 347;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 318-32;
- D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, II, New York 1971, p. 34;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 32;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 83;
- K. Herrmann Fiore, in *Art energy. L'energia nella storia dell'arte dall'antichità classica al XX secolo*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Milano 2004, p. 70;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 14.

English version

SAMSON IN CHAINS

CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Rome 1609)

INVENTORY: 023

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The precise year of this painting's entry into the Borghese Collection is unknown. The first mention of the work comes from Iacomo Manilli in 1650, who believed it to be by Sebastiano del Piombo. Later – in 1678 – Malvasia rightly attributed it to Annibale Carracci, although the author of the 1693 inventory listed it as the work of Titian, a judgement supported by Giacomo Pinarolo in 1713.

In 1878, Giovanni Battista Cavalcaselle confirmed – albeit with some reservations – the name of the Venetian master. Fifteen years later, in his *Storia dell'arte italiana* (1928, III, p. 301) Adolfo Venturi seconded this opinion, comparing the painting to the *River Allegory* in the Museo di Capodimonte, which, he believed, was executed by Titian 'after he was struck by Michelangelo's greatness in Rome and copied the *Laocoön*' (Venturi 1927, p. 276). The first critic to back Malvasia's attribution was Roberto Longhi (1928, p. 137), who placed the execution of *Samson* in Annibale Carracci's Bolognese period, suggesting a date of 1590-95. In addition, the scholar wrote that the work was 'one of those studies influenced by the Veneto school, and more precisely by Tintoretto, which I believe Annibale found useful for studying those great nudes which are used as border figures in frescoes, along the lines of those in Palazzo Sampieri'. Aldo De Rinaldis (1939, p. 27). was in agreement with Longhi.

Building on Longhi's proposal, Donald Posner (1971, II, p. 34, n. 83) suggested that the painting was one of 'the three works of the same dimensions with three nudes copied from the Academy by Agostino and Annibale Caracci': this trio of paintings was mentioned as forming part of the Ludovisi collection in Rome in 1633 (see Garas 1967, p. 347).

The painting represents the tremendously strong Biblical hero of the Book of Judges (13-16). He is portrayed here in the darkness of the cave while he waits for the divine aid that will miraculously free him from his prison. According to the Old Testament episode, Sansom was tied with two cords in the cave of Etam and forcibly dragged to the town of Lehi, where upon being saved by God he killed a great number of Philistines with a jawbone of an ass which he had found on the road.

In this painting, Annibale focuses on the moment before the divine intervention and the massacre carried out by the Biblical hero. The painter emphasises the extraordinary intellectual power of the figure by depicting his formidable physique. Samson's pose, which alludes to Michelangelo's *Slaves*, inspired Guido Reni's *Sacred and Profane Love* (Genoa, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, inv. GNPS 111), which, however, gives its capricious, rebellious protagonist a touch of light-heartedness and irrationality, unlike Annibale's *Samson*.

Taking into consideration several similarities between this painting and Annibale's *St Roch Giving Alms* at the Gemäldegalerie in Dresden, Sir Denis Mahon dated the work to c.1594 (1957, p. 282), an opinion accepted by all critics.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 107;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1844, p. 357;
- G. Pinaroli, *L'Antichità di Roma con le cose più memorabili tanto antiche che moderne*, Roma 1713, II, p. 105;
- J.A Crowe, G.B. Cavalcaselle, *Tiziano. La sua vita e i suoi tempi*, Firenze 1877-1878, II, p. 469;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 40;
- A. Venturi, *Studi dal vero attraverso le raccolte artistiche d'Europa*, Milano 1927, p. 276;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 137, 177;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*. IX, 3, Milano 1928, p. 301;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli*, Napoli 1928, p. 331;
- F. Sestini, *Studio anatomico su un quadro di Tiziano Vecellio e rapporti con l'opera anatomica di Vesalio*, La Spezia 1929, pp. 6, 17;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 27;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 11;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 20-21, n. 15;
- *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra, a cura di G.C. Cavalli, Bologna 1956, p. 204;
- D. Mahon, *Afterthought on the Carracci Exhibition*, "Gazette des Beaux Arts", VI, 49, 1957, p. 282;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 225;
- K. Garas, *The Ludovisi Collection of Pictures in 1633*, in "The Burlington Magazine", CIX, 1967, p. 347;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 318-32;
- D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, II, New York 1971, p. 34;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 32;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 83;
- K. Herrmann Fiore, in *Art energy. L'energia nella storia dell'arte dall'antichità classica al XX secolo*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Milano 2004, p. 70;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 14.

